

OSEBNI PODATKI V UMETNOSTI: NJIHOVA ZAKONITA OBDELAVA IN VLOGA ETIKE V NOVOMEDIJSKI KULTURI

Aleš VAUPOTIČ,¹ Narvika BOVCON²

¹Univerza v Novi Gorici

²Univerza v Ljubljani

Besedilo obravnava vprašanja zakonite in etične obdelave osebnih podatkov v novomedijski kulturi in umetnosti ter dileme ob vključevanju takih kulturnih artefaktov v razstavne projekte in muzejske zbirke. Uvodoma predstavi Splošno uredbo o varstvu podatkov (2018), ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet Evropske unije, ter trenutne zakonodajne postopke Evropske unije za področje umetne inteligence. Problematiko varovanja osebnih podatkov osvetli skozi razmislek o etiki informacij, kot jo razvija Luciano Floridi, ter pojasni razmerje med trdo in mehko etiko, slednja se izkaže za posebej uporabno za razumevanje vloge novih informacijskih tehnologij v današnji družbi. Vlogo osebnih podatkov, obdelanih tudi z algoritmi umetne inteligence, in dileme, povezane z njimi, ilustrira na primerih novomedijskih umetniških del Vuka Ćosića in Sreča Dragana.

Ključne besede: Splošna uredba o varstvu podatkov, Vuk Ćosić, Srečo Dragan, mehka etika, novomedijska umetnost

1 UVOD

Novomedijska umetniška dela podobno kot ostale digitalne storitve zbirajo in uporabljajo podatke, ki so povezani z uporabniki.¹ Vprašanja o zakonitosti in etičnosti obdelave podatkov povezujejo novomedijsko umetnost s splošnimi vprašanji informacijske etike in etike hitro razvijajočega se področja, ki ga imenujemo umetna inteligenca.² Katere osebne podatke uporabnikov

¹Besedilo uporablja spolno nevtralno množino, npr. uporabniki, za moške in ženske ter vse ostale spolne identitete, v ednini pa uporablja ženski spol kot spolno nevtralni, kadar gre za primer fizične osebe (npr. umetnica). V navedke ne posegamo.

²Za pomen izraza umetna inteligenca, ki se ne nanaša na t. i. splošno umetno inteligenco, ampak na računalniške postopke, ki se danes dejansko uporabljajo, prim. *Opredelitev umetne inteligence: glavne zmogljivosti in znanstvene discipline* (Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco pri evropski komisiji, 2019).

umetniških instalacij lahko zbiramo, pod kakšnimi pogoji, kako jih hranimo in obdelujemo, kako naj postopa umetnica in kako galerija ali muzej? Kaj je zasebnost v času informatizacije? Ali se umetna inteligenca uči na osebnih podatkih? Splošne smernice za odgovarjanje na ta povsem praktična vprašanja bosta podala pregled aktualne zakonodaje v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in premislek širših etičnih in filozofskih okvirov, v katerih je zakonodaja utemeljena, kar bo omogočalo ustrezno razumevanje problematike ter z zakonodajo skladno rabo osebnih podatkov tako pri načrtovanju kot tudi ohranjanju in poznejših rekonstrukcijah novomedijskih umetniških del.

V drugem poglavju besedilo oriše evropsko uredbo za področje osebnih podatkov, v tretjem poglavju osvetli razmerje med etiko in pravom v kontekstu digitalizacije in inovacij s področja informatike, v četrtem poglavju pojasni koncept zasebnosti kot informacijske celovitosti osebe. V študiji primerov v petem poglavju razčleni novomedijske umetniške projekte z vidika obdelave osebnih podatkov.

2 SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV

Splošna uredba o varstvu podatkov (SUVP, General Data Protection Regulation, GDPR) se v Evropski uniji uporablja od 25. 5. 2018. Njen namen je varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.³ Temelji mdr. na Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, ki v 8. členu pravi: »Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja.«

Kdaj je podatek osebni podatek? Osebni podatki so povezani s posameznico, ko jo je mogoče prek njih določiti. Primeri so: »ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika« (1. alineja 4. člena SUVP). Torej,

³SUVP se uporablja neposredno. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) v Sloveniji dodatno ureja nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja, ne sme pa spreminjati odločb Splošne uredbe,

<https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebni-podatkov/najpogostejša-vprasanja-in-odgovori>.

imena oseb so vedno osebni podatki, standardni identifikatorji, telefonske številke, uporabniška imena na družabnih omrežjih, (elektronski) naslovi. Fotografija osebe – oz. katerikoli biometričen podatek – je osebni podatek, ker, oz. če, omogoča identifikacijo.⁴ Spletni piškotki so lahko osebni podatki.⁵ Kombinacije podatkov, torej podatki v povezavi z drugje dostopnimi podatki, lahko omogočijo identifikacije in s tem postanejo osebni podatki. V primeru osebnih podatkov v obliki psevdonimov⁶ je potrebno upoštevati, kako zahteven, dolgotrajen ali kakorkoli dosegljiv je postopek, da se identificira konkretna oseba – anonimizirani podatki zato niso osebni podatki. Odločilno je torej vprašanje, ali je mogoče določiti, za katero fizično osebo gre, ob upoštevanju dosegljivih finančnih in tehničnih sredstev v trenutku obdelave ter drugih omejitev.

Uredba velja za podatke oseb, ki so v Evropski uniji, ne samo za podatke državljanov članic in ne glede na to, ali je sedež podjetja, ki upravlja ali obdeluje osebne podatke, v Evropski uniji. Gre npr. za osebne podatke strank ali obiskovalcev spletišč. Luciano Floridi v *Etiki umetne inteligence* (2023) zapiše, da je posebna odlika SUVP njen pristop,

ko izkorišča »povezavo« osebne identitete in osebnih informacij, da bi obšla »ločitev« prava in ozemeljskosti. To doseže s tem, da utemelji varstvo osebnih podatkov v prvem (na koga so »pritrjeni«, kar je zdaj odločilno) in ne v drugem (kje se obdelujejo, kar ni več pomembno) (str. 8).

Strežniki ali partnerji in pravne osebe, ki so zunaj Evropske unije, potemtakem ne omogočajo, da bi se obšlo evropska pravila. Gre za pomembno vprašanje, ki se bo z rabo različnih oblik generativne umetne inteligence še zaostrovalo. Floridi opozarja na dvojnost dilem raziskovalne etike in potrošniške etike.

Npr. podjetje bi lahko izvozilo svoje raziskave in potem zasnovalo, razvilo in naučilo algoritme (npr. za prepoznavanje obrazov) na lokalnih osebnih podatkih v državi zunaj EU, z drugačnim, šibkejšim, neizvajanim etičnim in pravnim okvirjem za varstvo osebnih podatkov. V skladu s SUVP bi bilo to neetično in nelegalno v EU. Vendar pa bi se algoritmi, ko bi bili naučeni, nato lahko uvozili v EU in uporabili brez

⁴<https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a64130f43>

⁵Prim. 225. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in <https://gdpr.eu/cookies>.

⁶Psevdonimizirane podatke je mogoče z uporabo dodatnih informacij pripisati posameznici (Uvodna izjava 26 in 5. alineja 4. člena SUVP).

sankcij, ali da bi to sploh bilo dojeto kot sporno. /... Potrošnja neetičnih raziskovalnih rezultatov je v primerjavi z raziskovalno etiko/ bolj nejasna, manj očitno problematična in jo je zato težje nadzorovati in omejiti (Floridi, 2023, str. 73).⁷

Upravljevec osebnih podatkov je pravna ali fizična oseba (npr. zastopnica društva ali ustvarjalka), ki določa namene in sredstva obdelave. »Upravljevec je odgovoren za skladnost /.../ in je to skladnost tudi zmožen dokazati ('odgovornost')« (2. odst. 5. člena SUVP). Obdelovalec dejansko obdeluje podatke, lahko je to upravljevec ali pa izvajalec v imenu upravljavca.⁸ Obdelava podatkov vključuje pravzaprav vse, kar se dela z njimi, avtomatično ali ne: »zbiranje, /.../ urejanje, strukturiranje, /.../ spreminjanje, /.../ vpogled, /.../ razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, /.../ izbris ali uničenje« (2. alineja 4. člena SUVP). Splošna uredba ne velja za »fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti« (2. člen SUVP), kar pomeni, da tudi fizična oseba lahko postane upravljavka osebnih podatkov, če posreduje tuje osebne podatke, in je lahko za kršitve pri tem početu tudi kaznovana.⁹

Namen SUVP, kot je razvidno iz njenega celotnega naslova »o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov«, je poleg varstva tudi prosti pretok osebnih podatkov. Kaj je torej dovoljeno in pod kakšnimi pogoji? Slediti je treba sedmim načelom (5. člen SUVP). (1) »Zakonitost, pravičnost in preglednost,« potrebno je objaviti obvestilo o obdelavi osebnih podatkov, ki je razumljivo za ciljno skupino uporabnikov, in si prizadevati za uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. (2) »Omejitev namena,« posameznici je treba predstaviti jasno določene in zakonite namene, ki nato določajo meje

⁷Prim. tudi celotna poglavja 5.5 Ethics Dumping, 5.2 Ethics Shopping in 5.3 Ethics Bluewashing.

⁸Npr.: »Arnes nudi storitve /obdelave osebnih podatkov/ članicam omrežja ARNES, preko njih pa njihovim končnim uporabnikom (zaposlenim, šolajočim ipd.). Poleg tega lahko Arnes v dogovoru z ustreznimi resornimi ministrstvi nudi storitve tudi nekaterim posebnim kategorijam posameznikov (samostojni raziskovalci in kulturni delavci, invalidi). Članice omrežja Arnes /.../ same upravljajo e-identitete svojih uporabnikov in pri tem obdelujejo njihove osebne podatke. Z izdajanjem teh identitet (AAI-računov) članica omogoča svojim uporabnikom uporabo Arnesovih storitev.« <https://www.arnes.si/zavod-arnes/katalog-informacij/varovanje-zasebnosti-uporabnikov-storitev-omrezja-arnes>.

⁹Npr. avstrijski nadzorni organ je kaznoval fizično osebo na podlagi SUVP, [https://gdprhub.eu/index.php?title=DSB_\(Austria\)_-_2021-0.518.795](https://gdprhub.eu/index.php?title=DSB_(Austria)_-_2021-0.518.795).

dovoljenega zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov. (3) Obdeluje se »najmanjši obseg podatkov«. (4) »Točnost,« podatki se morajo posodabljeni, netočne je treba brisati. (5) »Omejitev shranjevanja« na le toliko časa, kolikor je nujno za namen obdelave.¹⁰ (6) »Celovitost in zaupnost,« zagotoviti je treba varnost, npr. s šifriranjem. (7) »Odgovornost« (predvsem) upravljavca.

Poleg preglednosti glede namenov zbiranja je pomembna tudi skrb za varnost osebnih podatkov. Uredba sledi načelu »vgrajenega in privzetega varstva podatkov« (Uvodna izjava 78 SUVP), ki zahteva tehnične in druge postopke. Če pride do vdora ali kraje ipd. (nešifriranih, tj. uporabnih) podatkov, tudi strojne opreme s podatki, je treba takoj oz. najkasneje v 72 urah obvestiti posameznike (in pri nas Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije). Organizacijski vidik zagotavljanja varnosti pomeni mdr. določitev odgovornih oseb v organizaciji in omejitev dostopa.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov dovoljena? Obdelava osebnih podatkov je zakonita, upoštevajoč vsaj enega od šestih pogojev (6. člen SUVP): (1) privolitev, (2) če je to potrebno za pripravo in izvajanje pogodbe, (3) zakonska obveznost, ki velja za upravljavca, (4) reševanje življenj, (5) »opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu« (npr. privatno komunalno podjetje); (6) zakoniti interes (najbolj zahteven, ker upravljavec prevzame nase uresničevanje pravic posameznikov).

Privolitev posameznice, da se njeni osebni podatki obdelujejo, vključuje ločeno jasno prošnjo za vsak namen posebej, privolitev je treba dokumentirati, omogočiti je treba preklic privolitve; podlage za obdelavo seveda ni mogoče naknadno spremeniti. Pred 13. letom starosti se zahteva tudi dovoljenje staršev (v Sloveniji pred 15. letom, prim. 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2).

¹⁰»/O/sebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.« V 89. členu sta omenjeni psevdonimizacija in obdelava podatkov, ki prepreči identifikacije posameznikov.

Vprašanje privolitve je vsebinsko povezano z zaupanjem na področju digitalne obdelave podatkov in umetne inteligence, kjer je poleg različnih kršitev in nezakonitih ter neetičnih ravnanj poseben problem razložljivost delovanja uporabljenih algoritmov in njihovih rezultatov (prim. *Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco* Strokovne skupine na visoki ravni za umetno inteligenco, ki jo je ustanovila Evropska komisija, 2019). V zvezi s privolitvijo je mogoče omeniti problematični pojav širitve prvotnega pomena (function creep) (Koops, 2021), ki pomeni obliko zavajanja (Floridi, 2023, pogl. 5.3 Ethics Bluewashing), ali pa pritiske in pogojevanja, ki onemogočijo prostovoljnost izbire, in uporabo po nepotrebem zapletenega oz. za skupino naslovnikov prezahtevnega jezika. Molk ali vnaprej izpolnjeni obrazci ter taktika utrujanja (click fatigue) (Hornuf in Mangold, 2022) niso oblike veljavne privolitve. Obstajata veljavna in izrecna privolitev, ki je potrebna za obdelavo t. i. posebnih vrst podatkov (o rasi, politični usmeritvi ipd., 9. člen SUVP), ob prenosu podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, pri čemer niso sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi (49. člen SUVP), in ko odločanje o posameznici temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem. Izrecna privolitev naj bi bila pisna, lahko je elektronska, svetuje se dvostopenjsko preverjanje privolitve (npr. prek potrditvenega SMS). Preklic privolitve mora biti enako enostaven kot sama privolitev, o načinu preklica mora biti posameznica obveščena pred privolitvijo.

SUVP obravnava uresničevanje pravic posameznice, na katero se nanašajo osebni podatki, in to obsega obvezo seznanjanja oseb, katerih podatki se obdelujejo, tako glede samih podatkov in načinov obdelave kot tudi glede pravic posameznice v skladu z načelom preglednosti: dostop do osebnih podatkov posameznice, ki jih obdeluje upravljavec, popravek, izbris (pravica do pozabe), omejevanje obdelave, prenosljivost (npr. posredovanje digitaliziranih podatkov v strojno berljivi datoteki na uporabnično zahtevo), pravica do ugovora (ob avtomatizirani obdelavi in ustvarjanju profilov). Upravljavec mora zagotoviti izvajanje teh pravic najkasneje v roku enega meseca od zahteve in, načeloma, brezplačno (3. odst. 12. člena SUVP).

3 PRAVO, ETIKA IN DIGITALIZACIJA MEDIJEV

3.1 Akti Evropske unije o umetni inteligenci, digitalnih storitvah in digitalnih trgih

Evropski parlament je 13. 3. 2024 podprl Akt o umetni inteligenci. Gre seveda za področje, ki se zelo hitro razvija in je težko obvladljivo. Pristop temelji na določitvi stopnje tveganja pri končni uporabi umetne inteligence: če je stopnja visoka, bo omejitev več, če je stopnja nizka, bo regulacije manj ali je ne bo. Akt o umetni inteligenci uvaja štiri kategorije glede na stopnjo tveganja:

1. nesprejemljiva stopnja tveganja – takšna raba algoritmov umetne inteligence je prepovedana (rangiranje posameznikov v družbi, govoreče igrače, ki napeljujejo na nevarno obnašanje ipd.).
2. Visoko stopnjo tveganja pomeni npr. raba umetne inteligence v sodbah sodišč (Angwin in sod., 2016) – tovrstni sistemi bodo registrirani pri Evropski uniji, potreben bo certifikat, ob bistveni spremembi se preverjanje ponovi.
3. Stopnja omejenega tveganja se osredotoča na vprašanje preglednosti delovanja, npr. če se uporabnica na spletu pogovarja s sistemom umetne inteligence, je treba to predhodno izrecno označiti in sporočiti.
4. Akt dovoli uporabo umetne inteligence, kadar predstavlja minimalno tveganje, primer poleg računalniških iger so filtri za neželeno spletno pošto.¹¹

Pristop se torej podobno kot v zvezi z osebniimi podatki osredotoča na učinke na uporabnike in njihovo informacijsko integriteto ter uvaja pravila, izhajajoč iz ocene tveganj v vplivih računalniških oz. hibridnih sistemov (tj. storitev, kjer v obdelavi sodelujejo tudi ljudje). Kot ni mogoče živeti brez obdelave osebnih podatkov, tako tudi ostalih (digitalnih) podatkov ne bo mogoče kratko malo ubraniti pred umetno inteligenco.

Omenjeni akt se povezuje z Aktom o digitalnih storitvah, ki sledi načelu, kar je nezakonito v realnem svetu, je nezakonito tudi na spletu (lažne novice,

¹¹<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

otrokom namenjene reklame ...), dotika se v prvi vrsti družbenih medijev, platform in spletnih tržnic (pri nas npr. Bolhe), uporablja se od 17. 2. 2024.¹²

Akt o digitalnih trgih pa ščiti podjetja pred zlorabo monopolov globalnih platform. Uporablja se

le za velika globalna podjetja. Ta so v uredbi v skladu z objektivnimi merili opredeljena kot vratarji (ang. gatekeepers). Gre za podjetja, ki nadzorujejo vsaj eno jedrno platformno storitev, kot so iskalnik, družbeno omrežje, storitve za pošiljanje sporočil, operacijski sistem ali spletna tržnica, ter imajo veliko uporabnikov v več državah Unije. Vratarji bodo morali ostalim podjetjem omogočati interoperabilnost s svojimi storitvami, dostop do podatkov.¹³

Trenutni seznam vključuje podjetja Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, ki morajo od 7. 3. 2024 dalje v celoti ustrezati zahtevam. Evropska unija je že 25. 3. sporočila, da je v zvezi z morebitnim kršenjem Akta uvedla preiskavo Mete, Appla in Alphabeta (ki ima v lasti Google).¹⁴

3.2 Mehka etika kot podpora za izbiro med možnostmi v okvirih zakonitega delovanja

Poseben problem – poleg nesorazmerja moči – predstavljata na področju digitalne komunikacije preglednost in razumljivost delovanja algoritmov, ki so s strojno obdelavo podatkov na še pred kratkim nesluten način olajšali prenosljivost in zbiranje podatkov. (Gre tudi za tehničen problem, ki pa v tem besedilu ne bo obravnavan.) Zakonodaja v tem kontekstu pravzaprav pričakovano zamuja, kar pa ni opravičilo. Nove oblike obdelave podatkov praviloma vključujejo možnost obdelave osebnih podatkov – npr. z merjenjem fizičnega videza in obnašanja posameznikov je osebo kaj hitro mogoče določiti. Kako se v takem okolju ravnati, kdaj smo v mejah zakona, kdaj delujemo etično? Luciano Floridi ob obravnavi izzivov in priložnosti umetne inteligence pregleda in komentira rešitev, ki jo predstavlja SUVP, ta deluje v

¹²Prim. <https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act> in <https://www.gov.si/novice/2024-02-19-zakljucena-prva-obravnavo-predloga-zakona-o-izvajanju-uredbe-eu-o-enotnem-trgu-digitalnih-storitev>.

¹³<https://www.gov.si/novice/2022-11-04-v-veljavo-stopil-akt-o-digitalnih-trgih>

¹⁴Prim. <https://www.bbc.com/news/technology-68655093> in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1689.

mešani resničnosti digitalnega in analognega, s spletom povezanega in nepovezanega.

Floridi pri razumevanju primera SUVP ločuje mehko in trdo etiko (2023, 6. pogl.). Delitev je privzeta iz prava, ki razlikuje trdo in mehko pravo, slednje predstavljajo resolucije in priporočila, ki niso zavezujoča (Shaffer in Pollack, 2010). Trda etika obstaja pred zakonodajo in jo nato tudi oblikuje, Floridi jo poveže z načelom Rose Parks, ki se je v svoji akciji državljanske nepokorščine odločila za neupoštevanje rasističnega zakona. V primeru trde etike ne pomeni, da, če bi s pravnega vidika oseba nekaj morala narediti, to sme narediti tudi z vidika etike, zakon je lahko neetičen. Upor kot aktivna trda etika vodi – vsaj v nekaterih primerih – v spremembo zakonodaje. Nasprotno t. i. mehka etika nastopi ob spoštovanju zakonov, tukaj velja načelo, če je nekaj predpisano z zakonom, je to tudi etično dovoljeno.

Slika 1: Prostor za mehko etiko.

Na Sliki 1 je diagramatično označen konceptualni prostor za mehko etiko. V skladu s Kantom etične zahteve privzemajo, da je takšno delovanje tudi izvedljivo, saj ni etično zahtevati nekaj, kar je nemogoče (spodnja črta). Skozi čas se obseg izvedljivega zaradi tehničnih inovacij širi. Mehka etika je torej omejena s tem, kar je moralno dobro (v Evropski uniji so to najmanj človekove pravice) in kar je zakonito, onkraj tega je protizakonito. Floridi doda, da je mehka etika neuporabna v nemoralnih družbah (ni možnosti zakonitega delovanja in hkrati npr. spoštovanja človekovih pravic), omeni Kitajsko, dodaja

pa, da so tudi v Evropski uniji potrebni posegi trde etike, npr. v primeru irskega referendumu o splavu iz leta 2018, ki je prinesel ustavni amandma.

Znotraj EU se lahko mehka etika upravičeno uporablja za pomoč agentom (vključno s posamezniki, skupinami, podjetji, vladami, organizacijami), da z moralnega vidika bolj in bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo digitalne inovacije. Kajti tudi za EU velja, zakonodaja je potrebna, vendar nezadostna (Floridi, 2023, str. 84).

Primer mehke etike je samoregulacija. Strah pred tehnologijo pogosto vodi v potiskanje glave v pesek z negativnimi posledicami. Kar je na tem mestu bolj pomembno, je, da je tudi prostor za zakonito delovanje pravzaprav širok, nabor možnih izbir je velik in ustrezno razumevanje posledic, npr. posledic računalniške obdelave podatkov, ni preprosta naloga. Že sama določitev, kaj je osebni podatek, je prepuščena interpretaciji in odločitvi upravljavke (oz. podjetja), ki sledi prej očrtanim načelom iz SUVP in drugim etičnim premislekom, hkrati pa včasih sprejema odločitve ob uporabi povsem novih tehničnih postopkov in algoritmov. Priložnost, ki jo omenja Floridi, ni primer zaslepljene vere v inovacije, ampak upošteva, da trenutno glavni izziv ni več izumljanje novega, temveč upravljanje z digitalnimi in ostalimi informacijskimi viri, gre za tretjega izmed normativnih pristopov, ki dopolnjuje etiko in pravo. Dobro upravljanje namreč samo po sebi ni nujno vezano na dvojnost moralnega in nemoralnega ali zakonitega in nezakonitega (str. 79).

Floridi mehko etiko razume kot ogrodje, ki pomaga pri razumevanju etičnih dilem, ki se pojavljajo. Za razumevanje njene vloge je treba upoštevati pet komponent, ki se povezujejo po dveh načelih, načelu generiranja in načelu interpretiranja (pogl. 6.5). Trda etika je podlaga za nastanek zakonodaje, predvsem devetindevetdesetih členov SUVP, pa tudi za sto triinsedemdeset Uvodnih izjav. Zakon nato generira etične, pravne in družbene implikacije in priložnosti, ki neposredno sledijo členom, kot tudi vprašanja, ki se deloma ali v celoti razkrijejo ob SUVP (upoštevati je treba, da priložnosti niso nujno pozitivne z vidika družbene dobrodejnosti). Povezave od mehke etike do Uvodnih izjav in naprej do členov potekajo prek interpretiranja: Uvodne izjave pojasnjujejo razloge in določbe zakonov in same po sebi niso zavezujoče, hkrati pa so neposredno orodje za pojasnjevanje členov. Mehka etika prispeva k interpretiranju Uvodnih izjav in s tem samih členov. Kot že rečeno, skladna

mora biti s trdo etiko, ki je podlaga zakonodaje. Prispeva tudi k načinom, kako se je mogoče konstruktivno spopasti z izzivi etičnih in družbenih implikacij zakonodaje s področja digitalne kulture.

Na tem mestu ni mogoče podrobneje razviti konkretnih etičnih načel, ki omogočajo orientacijo na področju današnje poplave podatkov in izzivov njihovih obdelav. Omenimo, da Floridi ob primerjavi bioetike z etiko umetne inteligence dodaja štirim bioetičnim principom – dobrodejnost, preprečevanje škode, spoštovanje človekove avtonomije, pravičnost – še dodatnega petega, razložljivost, ki hkrati pomeni nov, še ne razrešen izziv, saj so izhodni podatki algoritmov včasih celo za ustvarjalce in uporabnike algoritmov nerazločljivi, tudi glede pomembnih vidikov, npr. avtomatičnega določanja (str. 64).¹⁵ Aktivno upoštevanje in razvijanje digitalne etike ponuja dve prednosti. Ponuja podporo za strateško odločanje o priložnostih – previdnost mora biti uravnotežena z dolžnostjo, da se ne izognemo temu, kar bi bilo treba narediti: npr. uporabiti obstoječe podatkovne zbirke in, v primeru umetne inteligence, zaloge »pametne« aktivnosti (agency) nečloveških in hibridnih agentov. Po drugi strani je mehka etika rešitev za upravljanje s tveganji – etični premislek na začetku načrtovanja projektov pomeni prednosti kasneje, oz. preprečevanje napačnih potez. S tega vidika sta seveda smiselna – še posebej v tem trenutku, ko se sistemi obdelave podatkov in njihove uporabe v algoritmičnih pametnih umetnih agentov oblikujejo za bližnjo in bolj oddaljeno prihodnost – principa iz Uvodne izjave 78 SUVP o privzetem in vgrajenem varstvu podatkov. Varovanje osebnih podatkov mora biti izhodišče pri zasnovi in ne naknadni dodatek k novim informacijskim sistemom.

4 ZAKAJ JE TREBA VAROVATI OSEBNE PODATKE?

Na videz neobičajno vprašanje se vendarle zastavlja upravičeno, saj načrtovanje mehanizmov za varovanje osebnih podatkov ob tako rekoč vseh obdelavah podatkov predstavlja precejšnje breme za delo na številnih področjih. Zakaj je težava, če nekdo shrani podatke o meni? Saj nič ne izgubim? Ali če nekaj vendarle izgubim, kakšen je pravzaprav negativni učinek?

¹⁵Prim. tudi *Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco* Strokovne skupine na visoki ravni za umetno inteligenco pri Evropski komisiji.

Gre za kompleksno problematiko, ki se ji Luciano Floridi izčrpno posveti v monografiji *Etika informacije*, na tem mestu pa je mogoče le nakazati smer razmišljanja (2013, predvsem pogl. 3.4.5 Informacijska zasebnost: od vdora do ugrabitve). Privzemimo, da osebni podatki niso oblika lastnine – zdi se nam, da ob digitalni reproduktibilnosti podatkov pravzaprav ne izgubim nič otipljivega. Floridi predlaga, da je ljudi mogoče razumeti kot skupke informacij, kot informacijske organizme. S tega vidika je prilaščanje podatkov iz skupka, ki je posamezničina osebnost, odvzem dela te celote in poseg v integriteto posameznice. Vendar, kaj konkretno oseba izgubi, ko so njeni osebni podatki shranjeni in obdelani kot kopija? Težava je, da je oseba hkrati navzoča npr. v javnem prostoru, hkrati pa prek nadzornih kamer tudi v prostoru, ki ga opazuje in nadzoruje nekdo drug. V tem drugem prostoru pa je oseba brez možnosti delovanja, saj nadzorovalka sama ne vstopa v opazovani oddaljeni prostor – nadzorovana oseba je, na metaforičen način, ugrabljena. Floridi pravi:

zasebnost postane obramba osebne identitete in edinstvenosti. Nekonsistentnost med zasebnimi in javnimi prostori se /če je oseba razumljena kot informacijska celota/ ne pojavlja več: opazovana želi ohraniti svojo celovitost kot informacijska entiteta, tudi ko je na povsem javnem mestu. Navsezadnje je ugrabitev kaznivo dejanje ne glede na to, kje je storjeno, v javnosti ali ne. Kar nekdo kupi, obleče ali počne v javnosti, spada v sfero, ki ni nikogaršnja posebna last, vendar spremljanje in beleženje tega odvzame tej javni sferi del informacij, ki sestavljajo opazovano /osebo .../, in jo naredi del /oddaljenega/ prostora, ki ga ima v lasti in ga nadzoruje le opazovalka, do katerega opazovana sama nima drugega dostopa, in to na način, ki je za opazovano lahko popolnoma neviden (opazovana se pogosto ne zaveda, da je del njenih informacij ugrabljen) (str. 50–51).

Ilustrativen je Floridijev primer vsiljenega, vendar pasivnega prehoda v tujo zasebnost, ki je del sistematične obravnave te teme.

Ko v naši bližini slišimo nekoga glasno govoriti po mobilnem telefonu, morda v omejenem prostoru vlaka, nas to pogosto moti. Nočemo poslušati o njenih zadevah, vendar si ne moremo pomagati. Paradoksalno je, da vemo, da ta oseba krši načelo naše zasebnosti /.../ In naša zasebnost zagotovo ni kršena, ker ona vstopa v naš informacijski prostor: navsezadnje smo mi tisti, ki poslušamo. Gre za to, da nas ugrabi v svoj informacijski prostor in nas sili, da smo proti svoji volji teleprisotni v njenem prostoru. Naša zasebnost je prizadeta, ker to je primer *vsiljene vzvratne prisotnosti* (str. 51).

Tukaj posega v osebno celovitost posameznice dodajanje in ne odvzem informacij.

5 OSEBNI PODATKI NA RAZSTAVAH IN V PODATKOVNIH ZBIRKAH, KI SO SESTAVNI DEL NOVOMEDIJSKIH UMETNIN

Številna novomedijska umetniška dela uporabljajo zajem fotografij in video posnetkov obiskovalcev razstave kot gradivo umetniškega sporočila, konceptualno utemeljen sestavni del interakcije in kot gradnik v tehnološkem postopku, ki je podvržen različnim algoritmom. Nekateri interaktivni umetniški projekti od obiskovalke zahtevajo vnos osebnih podatkov v sistem za vzpostavitev uporabniškega računa (funkcionalni razlog) oz. identitete v sistemu (konceptualni, narativni razlogi), od imena in priimka, EMŠO, kontaktnih podatkov, do ponekod celo demografskih določil in politično-ideoloških opredelitev ter biometričnih podatkov. Postavlja se vprašanje, kako naj muzejska in umetnostna stroka ravna s tovrstnimi projekti, kako naj jih razstavlja in vključi v muzejske zbirke. In, kako naj sama umetnost kot družbena praksa obravnava osebne podatke?

V okviru projekta *Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti* je bil problem osebnih podatkov obravnavan ob dveh pilotnih študijah rekonstrukcije umetniških del (prim. Vaupotič in sod., 2023). Obe novomedijski umetniški deli sta v časovnem razponu od prve izvedbe do rekonstrukcije leta 2022 zamenjali tehnološke platforme, tj. softver in hardver, ki so medtem zastarele, niso bile več v uporabi, vendar sta ohranili svoj temeljni umetniško-komunikacijski koncept, pri čemer pa je bil potreben ponoven premislek vseh vidikov projekta, mdr. tudi vidikov zasebnosti, ki jih od leta 2018 ureja SUIP.

5.1 Vuk Ćosić: *Nacija – Kultura* (2000, 2022)

Vuk Ćosić je razvil prvo izvedbo projekta *Nacija – Kultura* leta 2000 na takrat vodilnem spletnem imeniku in iskalniku v Sloveniji *Mat'Kurja*.¹⁶ Šlo je za vmesnik, ki je sestavljal iskalne nize uporabnikov v obliko soneta. S tem je,

¹⁶Predstavitev verzije projekta iz leta 2000 v Mrežnem muzeju Moderne galerije, <https://mreznimuzej.mg-lj.si/si/mreznimuzej/3/22/?artworkid=1789>.

lahko bi rekli, prisluškoval uporabnikom pri njihovem zasebnem iskanju po spletu in predvajal anonimne iskalne nize na video projekciji v galerijskem prostoru. Kot član ekipe okoli *Mat'Kurja* je imel dostop do toka iskanj. Postavlja se vprašanje, ali je sistem umetnine takrat kakorkoli hranil identiteto uporabnikov, ali so bili ob obdelavi podatki anonimizirani? Vsekakor leta 2000 v praksi ni bilo mogoče identificirati posameznikov, ki vnašajo iskalne nize v iskalno okence portala, sploh ne iz prikazanih podatkov na razstavi v Narodnem muzeju Slovenije (zato ne z vidika takrat veljavnega ZVOP in tudi ne z vidika trenutno veljavne SUVP ne gre za osebne podatke), v nasprotju z današnjim stanjem, ko je profiliranje uporabnikov uveljavljena praksa in pretočnost podatkov (npr. med sistemi) precej večja. Do danes se je spletni imenik *Mat'Kurja* tehnološko toliko spremenil, da na njem izvorni projekt ne deluje več, predvsem pa *Mat'Kurja* ni več v razširjeni uporabi, zaradi česar na tej platformi projekt ni več smiseln s konceptualnega vidika. Dalje, lahko si predstavljamo, da je danes splošno mnenje v družbi bolj kritično do tovrstnih prikazov iskalnih nizov, za katere se pričakuje, da niso tudi javno predvajani. Pravzaprav o izvornem projektu ne obstaja veliko javno dosegljivih sledi, zgolj peščica zajemov zaslona s soneti in posredna pričevanja v besedilih, ki projekt opisujejo.

Slika 2: Vuk Ćosić, *Nacija – Kultura*, 2022, MSUM, Ljubljana, 13. 10. 2022–8. 2. 2023, foto: Dejan Habicht.

Rekonstruirana *Nacija – Kultura*, na Sliki 2, je leta 2022 našla novo aktualno komunikacijsko platformo, in sicer Twitter (še pred Muskovim prevzemom platforme in njenim preimenovanjem v X).¹⁷ Vuk Ćosić in Marko Plahuta, programer, sta sonete iz slovenskih čivkov sestavila na sledeč način: zajela sta slovenske čivke in naučila nevronska mrežo (GPT-2) pisati v jeziku slovenskih čivkov, v naslednjem koraku sta jo doučila sloga slovenske poezije na slovenskih sonetih in drugih (prosto dostopnih) digitaliziranih pesmih. Po učenju mreže so posamezni čivki anonimizirani v velikem jezikovnem modelu. Nato sta zajela dnevne čivke izbranih slovenskih politikov in medijev ter jih uporabila kot iztočnice, pozive in uvodne verze, iz katerih je nevronska mreža do konca napisala (skoraj smiselni) sonet. Na več točkah v postopku sta Ćosić in Plahuta presojala, izboljševala in izbirala rezultate z nevronska mrežo ustvarjenih besedil, vse do uredniškega dela pred knjižno objavo sonetov

¹⁷<http://www.mg-lj.si/si/razstave/3567/razstava-nacija-kultura>

(Ćosić, 2022b). Tokrat je vse gradivo, na katerem se je nevronska mreža učila, tj. čivki in kanonizirana slovenska poezija, javno objavljeno. Kriterij za odločanje, ali gre za protizakonito obdelavo že objavljenih osebnih podatkov ali ne, je namen – zakoniti namen je moral biti temelj prvotne objave in nato tudi vseh naslednjih. Ne sme se obdelovati javno objavljenih osebnih podatkov v druge namene.¹⁸ (Poraja se seveda dodatno vprašanje avtorskih pravic na gradivu, iz katerega se nevronska mreža uči, pa tudi ponovnega posredovanja vsebin Twitterja, ki pa tukaj ne bo obravnavano.)

V obeh verzijah *Nacije – Kulture* je Ćosić postavil v ospredje etični vidik komunikacije, ki je specifična za določeno, izrazito tehnično posredovano komunikacijsko platformo. V primeru zgodnjega spleta smo imeli opravka z zasebnim, torej skritim iskanjem opolzkih in podobnih vsebin, za katere si želimo, da ostanejo diskretno zakrite, v primeru zrelega Twitterja pa imamo opravka z razbohotenim sovražnim govorom, ki je hkrati pomemben del javnega političnega diskurza. Ćosić obe z novimi informacijskimi tehnologijami prežeti komunikaciji pokaže v galerijskem prostoru in v obliki kultviranega pesniškega izraza, tj. v obliki soneta (ki mu v Sloveniji tradicionalno pripisujemo celo narodotvornost) (Vaupotič, 2019, str. 218–219) – v tej primerjavi postane očitno, da taka načina izražanja nista kulturna, Ćosić naslov bere kot »Nacija minus Kultura«. Tehnološka platforma sooblikuje način komunikacije, ki se na njej odvija. Etičnost izjav govorcev (iskalnih nizov, čivkov), ki so del informacijske celovitosti govorcev, se presoja v odnosu do zasebnega ali javnega izjavljanja. Ćosićev projekt kritično presoja tudi etične vidike, vgrajene v delovanje algoritmov, ki poganjajo in spremljajo platforme, to so vidiki, za katere so odgovorni načrtovalci in upravljalci platform, zajemajo pa v prvi vrsti zasebnost komunikacije, profiliranje uporabnikov na osnovi njihovih osebnih podatkov, uporabljanje osebnih podatkov in izjav za druge namene od prvotnih, kot je mdr. učenje nevronske mreže, pomembno vprašanje pa je tudi kršenje avtorskih pravic uporabnikov platform itn.

¹⁸<https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/objava-javno-objavljenih-podatkov>

5.2 Srečo Dragan: *Matrica koincidenca zmenkarski klub* (2005, 2022)

Druga pilotna študija je v središče postavila rekonstrukcijo novomedijskega umetniškega projekta *Matrica koincidenca zmenkarski klub* (2005, 2022) avtorja Sreča Dragana (prim. Bovcon, 2009, str. 166–170).¹⁹ V izvorni in tudi v rekonstruirani verziji projekt tematizira deljenje osebnih podatkov v času vse večje informacijsko-komunikacijske povezanosti, kar avtor pojasni v intervjuju leta 2007:

Vendar pa vsa ta sofisticirana tehnologija ni bila sama sebi namen. V projektu sem raziskoval odnose med mobilno pogovorno-verbalno in gestualno komunikacijo. Obiskovalci, ki so prišli na razstavo, so se sprehodili pred digitalno video kamero in iz primerjave z zapisom hoje drugih udeležencev bili izbrani v pare, ki so se dobili v kavarni, se morda prvič videli in lahko celo zaživel skupno življenje. To pomeni, da se medijska umetnost zaveda časa digitalne družbe ter ponuja nove oblike druženja. Seveda je bil udeleženec, ko ga je kamera spoznala na mestu srečanja, opozorjen, da mu prednosti povezav lahko vzamejo tudi del njihove zasebnosti.²⁰

Zaradi obdelovanja osebnih podatkov je obiskovalki ob vstopu v galerijo najprej ponujen obrazec, v katerega vpiše svojo telefonsko številko, ki je potrebna za delovanje projekta, in podpiše, da se strinja z udeležbo v tehno performansu, ki poleg telefonske številke obdeluje še udeleženko fotografijo (portret) in video posnetek njene, ali njegove ..., hoje. Udeleženci je uvodoma predstavljen potek tehno performansa v zaporedju treh laboratorijev. V Laboratoriju za biomehanske meritve udeleženko stopi na potisno ploščo s senzorji pritiska, algoritem v realnem času vizualizira (in predvaja na video projekciji) pritisk njenih stopal med plesom na plošči; pri tem se trajno ne shrani noben podatek, hkrati pa je treba dodati, da je avtorjev koncept prvega laboratorija, ki ustreza konceptu *matrice*, prav to, da je ples družbeno pogojeno in s tem neosebno gibanje, torej koreografija ne uteleša pristnih osebnih podatkov.

Na tej ravni je instalacija podobna videu zaprtega krogotoka iz preddigitalnega obdobja, signal se obdeluje, vendar kot odsev v zrcalu tudi takoj briše.

¹⁹<http://www.mg-lj.si/si/dogodki/3664/posvet>

²⁰Intervju *Obdobje čistih medijev je že za nami*, časnik *Delo*, 13. december 2007.

Naslednji navedek je iz slavne monografije Gena Youngblooda *Expanded Cinema*.

Samonapajanje, samoupodabljanje, nadzor nad okolico v televizijski instalaciji zaprtega krogotoka so za nekatere umetnike sredstvo, da se lahko ukvarjajo s pojavom sporazumevanja in zaznave na zares empiričen način, podoben znanstvenemu eksperimentiranju. Ta pristop do medija je morda edina čista televizijska umetnost, saj je za njeno estetiko osrednja prav teleportacija informacij v zakodiranem elektronskem signalu (Youngblood, 1970, str. 337).

Vilém Flusser je video razumel kot zrcalo s spominom (Flusser, 2009, str. 182–184), spomin tukaj omogoča algoritmični prevod gibanja v animacijo črt, ki predstavljajo meritve plesa, vendar pa materialni zapis ni trajen, ne omogoča ponovne identifikacije posameznice, zato ne gre za obdelavo osebnih podatkov v pomenu SUVP.

V Laboratoriju za računalniški vid, drugi postaji instalacije, se zajameta portret udeleženke in video posnetek njene hoje na tekalni stezi, v bazo projekta se k telefonski številki udeleženke shranijo njen portret, video posnetek hoje in izračunan vektor hoje, ki ga algoritem v nadaljevanju projekta primerja z vektorji hoje drugih udeležencev v bazi (Slika 3). Drugi laboratorij, ki ustreza *koincidenca*, temelji na Draganovem prepričanju, da je hoja za posameznika karakteristična in edinstvena, izraža torej osebne podatke, po katerih osebo lahko prepoznamo, kar se sklada tudi z uporabo računalniškega vida v nadzornih sistemih za prepoznavanje posameznikov po hoji. Na tem mestu velja dodati, da so mnogi zgodnji novomedijski umetniški projekti, ki raziskujejo tehnologije v njihovem nastajanju, razviti predvsem na konceptualni, vizualni in performativni ravni, medtem ko tehnični vidik interakcije deluje slabo in nezanesljivo, kar pravzaprav pomeni, da so npr. njihove biometrične meritve bolj deklarativne kot pa zares uporabne za prepoznavanje oseb. V rekonstruirani verziji projekta *Matrica koincidenca zmenkarski klub* smo uporabili nevronske mreže za analizo hoje, ki je z metodo podpornih vektorjev dosegla 80% natančnost prepoznave hoje; zbirko testnih

video posnetkov hoje na tekalni stezi smo zgradili s pomočjo študentov, ki so bili pripravljeni sodelovati v projektu.²¹

Slika 3: Srečo Dragan, *Matrica koincidenca zmenkarski klub*, 2022, MSUM, Ljubljana, 19. 1. 2023, foto: Dejan Habicht.

V tretjem, tj. Laboratoriju za mobilno komunikacijo se na prvem monitorju predvajata portreta dveh udeležencev, ki ju je sistem izbral iz baze na podlagi najbolj podobne hoje, na drugem monitorju pa se predvajata video posnetka njune hoje. Udeleženca dobita na svoja mobilna telefona sporočilo, da se lahko ob določeni uri srečata v določeni kavarni, to sporočilo pošlje izbrani ponudnik storitve za pošiljanje SMS sporočil iz baze, udeleženca pa ne vidita telefonske številke drug od drugega.

²¹Rekonstrukcijo laboratorijev za računalniški vid in mobilno telekomunikacijo iz projekta *Matrica koincidenca zmenkarski klub* je v okviru svoje diplomske naloge izdelal Miha Godec, vizualizacijo povezav med dvema video posnetkoma hoje je sprogramirala Mila Marinković na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom Narvike Bovcon in Boruta Batagelja.

V projektu se osebni podatki posredujejo na sledeč način: telefonska številka se ne razkrije, portreti in video posnetki hoje udeležencev se predvajajo v galerijskem prostoru na monitorju, analiza posamezničine hoje, izražena z vektorjem, se ne razkrije. Pri rekonstrukciji projekta smo sledili sedmim načelom SUVVP, obiskovalko ob vstopu v galerijo seznanimo z namenom in načini obdelave osebnih podatkov v tehno performansu ter pridobimo njeno privolitvev (dopolnili smo obrazec s privolitvijo za vsak posamezen namen obdelave osebnih podatkov), upoštevali smo tudi pravice oseb v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, tako glede seznanjanja kot glede preglednosti. Vsi naštetih osebni podatki se hranijo v bazi projekta omejen čas, ki sovpada s trajanjem razstave oz. ga je mogoče v bazi nastaviti. Osebnih podatke je mogoče iz baze kadarkoli izbrisati na zahtevo udeleženke ali pa ji posredovati digitalno kopijo. Za take postopke je odgovoren upravljavec projekta, tj. umetnica, ki načrtuje projekt skladno s SUVVP, in kustosinja, ki med trajanjem razstave skrbi za ustrezno izvajanje projekta, kar vključuje tudi obdelovanje in varovanje podatkov v okviru projekta.

V izvorni verziji projekta leta 2005 je prostor kavarne, v kateri so potekala srečanja udeležencev (takrat je bila to kavarna Minimal v Ljubljani), povezoval z galerijskim prostorom (Galerijo Spomeniškovarstvenega centra) obojesmerni video prenos na video projekcijah, ki je potekal prek spletnih kamer; tudi v kavarni so bili gostje ob vstopu obveščeni, da poteka realnočasovni video prenos v galerijo, ki pa se ni shranjeval. (Gre torej za situacijo teleprezence pri snemanju javnega prostora, kot jo obravnava Floridi, ki pa je simetrično dvosmerna.) V rekonstruirani verziji leta 2022 se za video prenos dogajanja nismo odločili, saj je po dveh letih epidemijske telekonferenčne prisotnosti imel povsem drugačne konotacije kot leta 2005, ko je šele postajal dosegljiv za širše kroge uporabnikov.

Ob rekonstrukciji novomedijskega umetniškega dela *Matrica koincidenca zmenkarski klub* za muzejsko zbirko²² smo pripravili tudi verzijo tehno performansa za otroke, mlajše od 15 let, ki deluje ločeno od baze projekta in

²²Projekt je bil izveden v okvirih Laboratorija za nove medije v Moderni galeriji, ki je kot raziskovalna organizacija partnerica v raziskovalnem projektu in hkrati kot državni muzej skrbnica nacionalne zbirke medijske umetnosti. Tako Čosičev kot Draganov projekt sta bila odkupljena za državno zbirko in predstavljena v galerijskih prostorih.

se izvaja kot enkraten obisk šolskega razreda. Upravljavka instalacije v muzeju ob obisku šole izbere drugo nastavitvev instalacije na računalniku. V tem primeru telefonske številke ne zahtevamo, projekt tudi ne vsebuje Laboratorija za mobilno komunikacijo. Fotografije in video posnetki hoje udeležencev se začasno shranijo v ločeno bazo, kar omogoča iskanje in prikaz parov otrok, ki hodijo na podoben način, omogoča torej izkušnjo tehno performansa, baza pa se po zaključku obiska izbriše. Šola mora pred obiskom razstave od staršev pridobiti dovoljenje za udeležbo njihovih otrok.

Vendar pa zajem biometričnih osebnih podatkov predstavlja le eno smer delovanja vmesnika, tj. smer, kjer informacije prehajajo od človeka proti digitalnemu dvojniku. Komunikacija poteka tudi v obratni smeri, od digitalnih vsebin k refiguraciji človekove osebnosti, ki se zgodi v aktu izjave. Srečo Dragan je avtor, ki v svojih novomedijskih instalacijah pogosto tematizira prav osebno izjavo udeleženke, ki opisuje svoje doživljanje v projektu ponujene konstelacije podob, barv, besed, okusov, konceptov, gibov, zvokov.²³ Izjave udeležencev shrani v projektih podatkovnih zbirkah kot del in rezultat projekta, kot zapis socializacije udeleženke in dokument realizacije projekta v družbeni strukturi. Konstrukcija posameznice na informacijski ravni je pravzaprav medij projekta, soočenje npr. z likovno osebno izkušnjo poseže v identiteto uporabnice, ki se s tem kot informacijski organizem spremeni, nadgradi, opolnomoči. Osebni podatki tako vstopajo v zasnovo Draganovih projektov na dva načina: so točka, v kateri udeleženka sebe predstavlja in konstituira.

²³Na festivalu Pixelpoint leta 2007 je Dragan predstavil trilogijo projektov *Metaforične razširitve*, *Metaforične preslikave*, *Metamorfoza* *lingvistika*, <http://www.pixelpoint.org/2007/icns/katalog.pdf>. Na pregledni razstavi *Prostor, vržen iz tira* v MSUM Ljubljana (2016–2017) je bilo mogoče videti še druge projekte te vrste: *Sonifikacija podobe*, *Pametna miza*, *Interaktivna tabla*, *E-knjižni nomad*, <https://www.mg-lj.si/si/razstave/1905/sreco-dragan-prostor-vrzen-iz-tira>. Prim. tudi Srečo Dragan, Narvika Bovcon, Borut Batagelj, Kristijan Kostanjšek, Luka Žontar, *Časovni tunel 2*, predstavljen na Mednarodnem festivalu novomedijske kulture Speculum Artium, Trbovlje, 20.–23. 9. 2023, https://speculumartium.si/wp21/wp-content/uploads/2024/01/Katalog_Speculum_Artium_2023_web.pdf.

6 SKLEP

V sodobni informacijski družbi imamo nenehno opravka s podatki – tudi sami smo informacijski organizmi v interakciji z drugimi naravnimi, umetnimi in hibridnimi informacijskimi agenti. V teh izmenjavah v infosferi želimo ohraniti svojo informacijsko celovitost, ki je z vidika etike informacij pravzaprav sinonim za našo osebnost. Pri varovanju zasebnosti in osebnih podatkov nam pomaga zakonodaja, predvsem SUVP. Razvoj tehnologije je sicer hitrejši od zakonodaje, vendar pa vprašanje zasebnosti v novih informacijskih medijih Evropska zakonodaja ureja na zgleden način.

Novomedijska umetnost je bila v preteklega pol stoletja neke vrste kreativni laboratorij, kjer so se načrtovali in eksperimentalno preverjali novi načini algoritemskega mišljenja in z informacijskimi tehnologijami podprte mrežne oblike sporazumevanja. Ker je zgodovina novomedijske umetnosti pravzaprav vzporedna zgodovini razvoja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, jo lahko uporabimo na arheološki in primerjalni način kot podlago za razmislek o učinkih tehnologije in medijev, tudi tistih oblik, ki so se vključile v vsakodnevno rabo. Novomedijski umetniški projekti so prek svoje tehnološko-komunikacijske komponente zasidrani v času svojega nastanka, v kasnejših rekonstrukcijah pa delujejo dvojno: kot pričevanje o obravnavanih aktualnih (tehnoloških in družbenih) temah v času prve izvedbe in kot razmislek o razmerju do obravnavanih (tehnoloških in družbenih) tem v času druge izvedbe oz. rekonstrukcije, ko se je tehnologija že bistveno spremenila in (morda) zamenjala. Takrat moramo biti pozorni na vse plasti, ki sestavljajo novomedijsko umetniško delo, še posebej na tiste, ki so se spremenile zaradi njegove odprtosti, postopkovnosti in kontekstualnosti.

Ena izmed plasti novomedijskega umetniškega dela, ki je z razvojem informacijskih tehnologij v zadnjih dveh desetletjih doživela večje spremembe, je gotovo obdelava osebnih podatkov uporabnikov, saj se ti z današnjimi algoritmi z lahkoto analizirajo – tako da postajajo posamezniki določljivi – in nato dobičkonosno prodajajo, o neetičnosti tovrstnega početja postaja družba vedno bolj ozaveščena, zakonodaja pa področje vedno bolje regulira.

V besedilu smo obravnavali dve študiji primera rekonstrukcije novomedijskih umetniških projektov z vidika načinov obdelave osebnih podatkov: predstavili

smo vlogo osebnih podatkov v prvi izvedbi in spremenjeno obdelavo osebnih podatkov v rekonstruirani verziji, tj. načrtovano v skladu z aktualno zakonodajo, na novi tehnološki platformi in v muzejskem kontekstu za različne vrste uporabnikov. S teoretskim pregledom področja in nato z razčlenjenim prikazom uporabe zakonodaje o varovanju osebnih podatkov in algoritmičnih umetne inteligence smo pokazali smer, kako najti odgovore na številna odprta vprašanja o digitalizaciji sveta, ki imajo pomembno mesto v sodobni družbi, umetnost pa pri tem ni izvzeta.

ZAHVALA

Besedilo je nastalo v okvirih interdisciplinarnega raziskovalnega projekta *Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti* (J7-3158), ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in poteka na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Inštitutu za intelektualno lastnino v Ljubljani in v Moderni galeriji v Ljubljani.

LITERATURA

ARNES (Ur.) (2019). Varovanje zasebnosti uporabnikov storitev omrežja ARNES. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://www.arnes.si/zavod-arnes/katalog-informacij/varovanje-zasebnosti-uporabnikov-storitev-omrezja-arnes>

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. in Kirchner L. (2016). Machine Bias. *ProPublica*. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

Bovcon, N. (2009). *Umetnost v svetu pametnih strojev: Novomedijska umetnost, Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana*. Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Čosić, V. (2022a). Nacija – Kultura. *MG+MSUM, Mrežni muzej*. MG-2022-PRED-738, 11. januarja 2022. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://mrezni-muzej.mg-lj.si/si/mreznimuzej/3/22/?artworkid=1789>

Čosić, V. (2022b). *Nacija – Kultura: Venec vencev vencev 1*. LUD Šerpa.

Čosić, V. (2022c). Razstava | Vuk Čosić: Nacija – Kultura. 13. oktobra 2022–8. februarja 2023 *MG+MSUM*. Pridobljeno, 25. maja 2024, <http://www.mg-lj.si/si/razstave/3567/razstava-nacija-kultura>

- Dragan, S. (2007). Obdobje čistih medijev je že za nami. *Delo*, 13. decembra 2007. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://old.del.si/kultura/obdobje-cistih-medijev-je-ze-za-nami.html>
- Dragan, S., Bovcon, N., Batagelj, B., Kostanjšek, K., Žontar, L. (2023). Časovni tunel 2. *Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium, Trbovlje*, 20.–23. septembra 2023. Pridobljeno 25. maja 2024, https://speculumartium.si/wp21/wp-content/uploads/2024/01/Katalog_Speculum_Artium_2023_web.pdf
- Dragan, S (2023). Matrica koincidenca zmenkarski klub: Posvet o ohranjanju novomedijske kulturne dediščine – primer rekonstrukcije tehno performansa Sreča Dragana *Matrica koincidenca zmenkarski klub* iz leta 2006. Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 19. januarja 2023. *MG+MSUM*. Pridobljeno 25. maja 2024, <http://www.mg-lj.si/si/dogodki/3664/posvet>
- Dragan, S. (2016). Razstava | Prostor, vržen iz tira. Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 22. decembra 2016–5. marca 2017. *MG+MSUM*. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://www.mg-lj.si/si/razstave/1905/sreco-dragan-prostor-vrzen-iz-tira>
- Dragan, S. (2007). Metaforične razširitve, Metaforične preslikave, Metamorfoza lingvistika. V N. Bovcon in A. Vaupotič (Ur.), *Pixxelpoint, 9. mednarodni festival novomedijske umetnosti, 7.–15. decembra 2007, Nova Gorica, Gorizia*. Mestna galerija Nova Gorica. Pridobljeno 25. maja 2024, <http://www.pixxelpoint.org/2007/icns/katalog.pdf>
- DSB (Austria) – 2021-0.518.795 (2021). *GDPR hub*. Pridobljeno, 25. maja 2024, [https://gdprhub.eu/index.php?title=DSB_\(Austria\)-_2021-0.518.795](https://gdprhub.eu/index.php?title=DSB_(Austria)-_2021-0.518.795)
- European Commission (2024). Commission Opens Non-Compliance Investigations against Alphabet, Apple, and Meta under the Digital Markets Act. Pridobljeno, 25. maja 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1689
- European Commission. Shaping Europe's Digital Future. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic*. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-raznolikost/00149ee27a/Evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic.pdf>

- Evropski svet. Svet Evropske unije (2021). Kar je nezakonito zunaj spleta, bi moralo biti nezakonito tudi na spletu: svet dosegel dogovor o stališču glede akta o digitalnih storitvah. Pridobljeno, 25. maja 2024. <https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act>
- Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Flusser, V. (2009). *Kommunikologie weiter denken: Die Bochumer Vorlesungen*. Fischer.
- GDPR.EU (Ur.). *Complete Guide to GDPR Compliance*. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://gdpr.eu>
- GDPR.EU (Ur.). Cookies, the GDPR, and the ePrivacy Directive. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://gdpr.eu/cookies>
- Hornuf, L., Mangold, S. (2022). Digital Dark Nudges. V L. Hornuf (Ur.), *Diginomics Research Perspectives* (str. 89–104). Springer.
- Informacijski pooblaščenec RS (2021). Objava javno objavljenih podatkov. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/objava-javno-objavljenih-podatkov>
- Informacijski pooblaščenec RS (2020). Fotografije kot osebni podatek. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a64130f43>
- Informacijski pooblaščenec RS (2018). Evropski okvir za varstvo podatkov: Najpogostejša vprašanja in odgovori. Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebni-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori>
- Koops, B.-J. (2021). The concept of function creep. *Law, Innovation and Technology* 13(1), 29–56.
- Ministrstvo za digitalno preobrazbo (2024). Zaključena prva obravnava predloga Zakona o izvajanju uredbe EU o enotnem trgu digitalnih storitev. *Gov.si*. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://www.gov.si/novice/2024-02-19-zakljucena-prva-obravnavna-predloga-zakona-o-izvajanju-uredbe-eu-o-enotnem-trgu-digitalnih-storitev>

- Shaffer, G. C. in Pollack, M. A. (2010). Hard Vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance. *Minnesota Law Review* 49, 706–799. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://scholarship.law.umn.edu/mlr/491>
- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (2022). V veljavo stopil Akt o digitalnih trgih. *Gov.si*. Pridobljeno 25. maja 2024, <https://www.gov.si/novice/2022-11-04-v-veljavo-stopil-akt-o-digitalnih-trgih>
- Splošna uredba o varstvu podatkov* (SUVP/GDPR). Pridobljeno, 25. maja 2024, <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco pri Evropski komisiji, AI HLEG (2019). *Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco*. Evropska komisija. Pridobljeno 25. maja 2024, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60438
- Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco pri Evropski komisiji, AI HLEG (2019). *Opredelitev umetne inteligence: Glavne zmogljivosti in znanstvene discipline*. Evropska komisija. Pridobljeno 25. maja 2024, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60667
- Tom Gerken & Zoe Kleinman (2024). Apple, Meta and Google to be investigated by the EU. *BBC News*, 25. marca 2024. Pridobljeno, 25. maja 2024. <https://www.bbc.com/news/technology-68655093>
- Vaupotič, A. (2019). *Vprašanje realizma*. Založba Univerze v Novi Gorici.
- Vaupotič, A., Polonyi, E., Bovcon, N. in Železnikar, J. (2023). Sustainable digital preservation of the new media art. V T. C. W. Wong & W. van der Plas (Ur.), *Proceedings Third Summit on New Media Art Archiving: On the occasion of the 28th International Symposium on Electronic Art, ISEA2023 Paris (May 19-20, Paris, France)*. Pridobljeno 25. maja 2024, https://isea-archives.org/docs/2023/3rd_SNMAA_Provisional_Proceedings.pdf
- Youngblood, G. (1970). *Expanded Cinema*. Dutton.
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8611>
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO1213>
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pridobljeno, 25. maja 2024, <https://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7959>

PERSONAL DATA IN ART: ITS LEGAL PROCESSING AND THE ROLE OF ETHICS IN NEW MEDIA CULTURE

The text discusses the issues of legal and ethical processing of personal data in new media culture and art, as well as the dilemmas of including such cultural artifacts in exhibition projects and museum collections. It introduces the General Data Protection Regulation (2018), which was adopted by the European Parliament and the Council of the European Union, as well as the current legislative procedures of the European Union in the field of artificial intelligence. It sheds light on the issue of personal data protection through reflection on information ethics, as developed by Luciano Floridi, and explains the relationship between hard and soft ethics, the latter proving to be particularly useful for understanding the role of new information technologies in today's society. The contribution illustrates the role of personal data in art projects, also those involving the artificial intelligence algorithms, and the dilemmas associated with such data using the examples of new media artworks by Vuk Ćosić and Srečo Dragan.

Keywords: General Data Protection Regulation, Vuk Ćosić, Srečo Dragan, soft ethics, new media art

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons: Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

